

Alexandrine BONORON
Doctorante Arts Plastiques
Laboratoire de recherche PTAC / Ecole Doctorale ALL
Université Villejean Rennes 2

Interview de Catherine JAIN, Service du Patrimoine
Le 15 janvier 2020, 9h30-11h30

A propos du fonds fanzines et graphzines des Champs Libres, complexe culturel abritant la Bibliothèque de Rennes Métropole, le Musée de Bretagne et l'Espace des sciences, Rennes

Combien de fanzines/graphzines prennent place dans la collection du lieu ?

Il y a environ 400 titres dans la collection fanzines/graphzines des Champs Libres.

Quelles ont été les conditions de début de la collection ?

C'est un stage et un rapport de stage à Angoulême (C. Ascoët) qui a été à l'origine de ce fonds spécifique de fanzines et graphzines aux Champs Libres. La collection s'est constituée de 2004 à 2012. Elle s'est arrêtée quand la librairie *Alphagraph* a fermé. La Bibliothèque se fournissait uniquement auprès de Jérôme Saliou et de sa librairie. Plusieurs commandes par an, afin de compléter le fonds par des nouveautés.

Ce fonds fait partie du Fonds régional de la Bibliothèque, fonds patrimonial, concernant la Bretagne, les fanzines et graphzines sont exclusivement bretons, et témoignent de la grande richesse de ce support au sein de la région.

(note complémentaire de l'auteur : la librairie *Alphagraph*, tenue par Jérôme Saliou, fut active à Rennes pendant 13 ans, avant de fermer définitivement en 2012, suite à un enchaînement d'événements, notamment un dégât des eaux très important et la fermeture du festival *Périscopages*, dédié à la bande dessinée alternative. *Alphagraph* était spécialisée dans les arts graphiques du livre au sens très général, car beaucoup de types de micro-éditions y étaient représentés. On y trouvait notamment des exemplaires des *Requins Marteaux*, du *Dernier Cri*, mais également des livres de photographies, ainsi que des livres sur les situationnistes ou des biographies spécifiques, musicales notamment)

Combien de nouveautés entrent dans le fonds par an/mois (en moyenne) ?

Aujourd'hui, le fonds est clos.

Aujourd'hui, constatez-vous une baisse des nouveautés ?

(voir réponse ci-dessus)

Y-a-t-il des périodes spécifiques de réception des zines ?

(voir réponse ci-dessus)

Constatez-vous une évolution des thèmes traités ?

Les thèmes sont vraiment très larges, car la seule condition pour qu'un fanzine/graphzine entre dans le fonds était qu'il concerne la Bretagne. Nous avons donc autant des thèmes musicaux que de la bande dessinée, des thèmes politiques, environnementaux, etc. Mais on constate une large majorité

de bande dessinée alternative.

Constatez-vous une évolution dans les esthétiques, les caractéristiques formelles des zines ?

(constatation de l'auteur, sur place : effectivement, les caractéristiques formelles semblent pour ce fonds avoir évolué en même temps que la démocratisation des moyens de reproductions. Les zines des années 80 et 90 sont très largement réalisés en photocopie numérique et en offset. A partir des années 2000, on constate un grand retour de méthodes destinées spécifiquement à la couleur, notamment la sérigraphie, entraînant d'ailleurs une augmentation des prix de vente.)

Constatez-vous une évolution dans les techniques utilisées ? Savez-vous combien de techniques différentes sont représentées au sein de la collection ?

(voir constatation de l'auteur ci-dessus)

Le fonds est-il accessible, et si oui, comment ?

Le fonds est accessible par l'intermédiaire du catalogue de la Bibliothèque des Champs Libres, interrogeable sur internet . Les documents conservés en magasins sont mis à la disposition du public à sa demande, au 6^e étage, aux heures d'ouverture de la Bibliothèque.